

„Arborii-simbol au rădăcini mișcătoare sau poate atât de întinse pe sub pământ, încât ei dispar și reapar sub ochii noștri, mereu la depărtarea pe care noi înșine le-o acordăm. [...] Altoră, însă, care ne-au ocrotit, făcându-ne cuib din trunchiurile lor, acestora nu le putem mulțumi îndeajuns. Le datorăm cuvinte. Le dăruim cuvinte.” (p. 562–563).

Similar, am încercat să dăruiesc în acest text prinos pentru interpretarea adăpostită în paginile cărții, anume cuvintele cele mai potrivite, care nu puteau fi răstălmăcirile ori repovestirile lectorului; am procedat similar cu mărturia finală a autoarei despre preferința de a da, pe lângă interpretarea sa, și textele pe care s-a bazat aceasta. În același scop, găsim la finalul cărții trei bogate anexe cu texte în integralitatea lor: din arhiva noastră, Arhiva de Folclor a Academiei Române din Cluj-Napoca, apoi, din răspunsurile la chestionarul B.P. Hasdeu, aflate în Biblioteca Academiei Române din București, precum și texte din ediții de carte românească foarte veche. Lor li se adaugă un tabel comprehensiv cu numele din amuleta Avestiței, un index filologic cu *Semne suplimentare folosite pentru transcrierea fonetică*, o listă completă cu *Subiecții înregistrați*, precum și ampla și filologic impecabila bibliografie, structurată pe Manuscrise; Surse; Corpusuri de texte (crestomații, culegeri, antologii); Sinteze; Dicționare, bibliografii, sinopsisuri, instrumente de lucru; Studii și lucrări de referință; Articole și studii din periodice.

Astrid Cambose trebuie să aibă aici ultimul cuvânt, atât despre cei plecați dincolo, cât și despre cei rămași dincoace: „Nicio instanță supraumană nu este vinovată pentru moartea omului: nici Maica Sfântă sau Giva Samogiva, care l-au scris cu cerneală alături de morți, nici cocoșul din rai, care l-a chemat, nici norul de țărână care l-a ascuns și l-a purtat departe, nici chiar Moartea însăși, care l-a luat cu de-a sila. Întreaga vină o poartă cei care împlinesc ritualul înmormântării, consăteni și consăngeni celui plecat în marea călătorie. Este aici o înțelepciune arhaică. Țăranul nu se va lăsa cuprins de *hybris*, nici măcar de cel al cunoașterii.” (p. 530) „În termeni simpli, am spune că diminutivarea este în cântările din ceremonialul funebru ca o îmbrățișare în care cel rămas în urmă, adânc mișcat și aproape atins de o stare de grație, cuprinde întregul univers, adresând mângâierea sa duioasă tuturor: mortului drag, lumii, morții înseși.” (p. 539).

dr. Ileana Benga

Cercetător științific gradul II, Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”

ileanabenga@gmail.com

Cătălin Alexa, *Ritualul Călușului în contextul sociocultural actual*, Cluj-Napoca, Editura MEGA, 2022, 420 p.

Lucrarea întocmită de Cătălin Alexa drept lucrare de doctorat sub conducerea prof. univ. dr. habil. Narcisa Știucă și publicată de Editura clujeană MEGA în colecția „Teze de doctorat” este un demers complex, de proporții deosebit de însemnate, adunând laolaltă cu un spirit critic unitar, de autor, atât datele din teren, obținute prin anchete bine încheiate, cât și datele din bogata bibliografie în mod științific dedicată acestui subiect sau atingând informația istorică ce îl consemnează. Rezultă o lucrare admirabil

constituită și o bogăție informațională și interpretativă de certă utilitate în domeniu, pe care se poate întemeia pe mai departe o disciplină dedicată acestui complex ritual unic în peisajul etnografic românesc, Călușul.

Autorul își concepe lucrarea riguros, structurând-o în patru capitole, urmărind, succesiv, principalele contexte de abordare teoretică a complexului ritual aflat în analiză, istoricul atestărilor, cercetărilor și teoriilor interpretative, apoi Călușul în contextul socio-cultural actual, pentru ca la final, să prezinte subiectul în dimensiunea sa patrimonială de excepție; iar în anexă se găsesc instrumentele de validare ale fiecărei anchete de teren, numele și satul de proveniență/ ceata de proveniență a interlocutorilor, alături de amănunțitul chestionar aplicat în cercetare. Ca atare, cartea pe care o înaintează cercetătorul Cătălin Alexa este un corp organic de analiză profesionist alcătuită, în care asumțiile cercetătorului sunt în permanență întărite de prezența argumentelor rezultate din document, atât în privința documentelor istorice prelevate cu acribie direct de la sursa lor, cât și în privința celor obținute din terenul etnografic de cercetătorul însuși.

Din perspectiva propriei mele expertize în problematica abordată de autor, remarc valoarea unui număr de intuiții și asumții teoretice, prezentate în Capitolul I. *Ritul. Coordonate teoretice*, tocmai pentru că sunt aplicate direct obiectului ritual studiat, Călușul. Așa sunt: distincția operată „între unitatea ritului vindecării, definitoriu pentru Căluș, și ansamblul practicilor specifice ritualului călușeresc” (p. 17), tocmai pentru că „actul vindecării poate lipsi total, parțial (mimat, dramatizat) sau poate fi aleatoriu din punct de vedere al recurenței temporale, locul său fiind luat de alte unități morfo-structurale, precum cele cu rol apotropaic sau profilactic, mult mai stabile în cadrul performării decât vindecarea propriu-zisă” (*Ibidem*); apoi, circumspecția în privința aplicării tipologiilor rituale în uz (clasice în teoria antropologică ori mai recente și locale), tocmai în decursul prezentării lor pertinente; prezentarea lucidă a dilemelor, ezitărilor și soluțiilor într-o strategie de elaborare a unui concept comprehensiv asupra Călușului în polifonia lui, pentru ca în final, în mod matur, autorul să își genereze propria definire a ritualului Călușului, valid argumentată: „considerăm Călușul *un ritual performat de un grup masculin, în contextul sărbătorii Rusaliilor, marcat printr-un caracter magico-ezoteric, un act de comunicare cu consecințe benefice la nivel individual și comunitar, care implică o intervenție divină.*” (p. 37, sublinierea autorului). Încă din acest prim capitol, se remarcă abilitatea cu care Cătălin Alexa interoghează aparatele teoretice în uz, operând eleganta „chirurgie” metodologică asupra Călușului prezentat în literatura științifică românească drept *obicei, joc, ceremonial, ritual, spectacol*.

Următorul capitol II. *Istoricul atestărilor, cercetărilor și teoriilor interpretative* inventariază cu minuție, conștiinciozitate și perfectă luare-aminte documentele care atestază Călușul, direct de la sursa lor publicată, precum și din comentariile care li s-au atribuit în timp în exegeza de profil: Antonio Bonfini, Nicolaus Olahus, Bálint Balassi, Martin Opitz, János Kemény, Dimitrie Cantemir, Anton-Maria del Chiaro, protopopul Petru de la Orăștie, Franz Joseph Sulzer, Samuil Micu-Clain, Ștefan-Popovici Neagoe, Damaschin Bojincă, Iordache Goleșcu, Ion Heliade-Rădulescu, Gheorghe Mocanu, August de Gérando, Abdolonyme Ubcini, Dániel Dózsa, Wilhelm Schmidt, George Missail, Alexandru Odobescu, G. Dem. Teodorescu, Ulysse de Marsillac, Alessandro Parisotti, George Barițiu, Louis Chardon, Léon de Rosny, Bruto Amante, Bogdan

Petriceicu-Hasdeu, Teofil Frâncu, George Candrea, Nicolae Densușianu, Aurel Iana, Mihai Lupescu, Dimitrie C. Ollănescu, Sofronie Liuba, N. D. Geamăn, D. Popescu-Sângeru, Theodor D. Speranția, Sofia Nădejde, Pericle Papahagi, Constantin Rădulescu-Codin, Dumitru I. Mihalache, Teodor T. Burada, Tudor Pamfile, Elena Niculiță-Voronca, Romulus Vuia, Mihail Vulpescu, Ion Mușlea, Cristofi Cerchez, C. I. Flințiu, Nicolae Iorga, Ernest Bernea, Harry Brauner, Nicolae Dunăre, Gheorghe Vrabie, Vera Proca Ciorte, Mihai Pop, Ghizela Sulițeanu, Cornelia Călin, Cristian Ghenea, Georgeta Stoica, Horia Barbu Oprișan, Andrei Bucșan, Mircea Eliade, Anca Giurchescu, Emil Petruțiu, Gail Kligman, Ovidiu Birlea, Romulus Vulcănescu, Ion Nania, Ion Pachia Tatomirescu, Constantin Stancu, Sabina Ispas, Nicolae Teodoreanu, Narcisa Știucă, Bogdan Neagota, Ileana Benga, Silvestru Petac, Stan V. Cristea, Ionuț Semuc. Analiza mențiunilor istorice îndelung disputate asupra apartenenței unor izvoare la documentarea reală ori fictivă a complexului ritual al Călușului, precum și parcurgerea abordărilor teoretice de forță care i-au fost consacrate, uimesc lectorul avizat prin capacitatea de a interoga documentul, indiferent de vechimea și fragmentaritatea lui în sursa tăcută care e documentul istoric, anunțând limpede demersul temeinic pe care îl face cercetătorul Cătălin Alexa în propriile sale prelevări – și redări – de document etnografic și etnologic, din terenul vast pe care îl parcurge vreme de câțiva ani, până în prezentul lucrării și dincolo de ea. Totodată, se creionează în acest capitol exemplar documentat elementele multiple care vor face obiectul atenției etnologului de teren și care vor delinea organic analiza expertului matur în observare, înregistrare și interpretare. Ca atare, capitolul de istoriografie a problemei își depășește condiția formală necesară în orice lucrare de doctorat, devenind piatra de temelie a cercetării personale, atingând deplinătatea relevanței parcurgerii bibliografiei preexistente a domeniului științific de cercetare a Călușului.

Al treilea capitol, *Călușul în contextul socio-cultural actual*, prezintă, deopotrivă sintetic și convingător, în cea mai amplă dezvoltare din carte, elementele pe care cercetătorul le consideră a fi bazale într-o radiografiere a situației actuale din teren a Călușului românesc. Cercetătorul a ales cu abilitate să prezinte un material de teren foarte bogat, pe problematici, nu pe localități și cete: „ne-am propus o abordare sistemică prin care să se evidențieze palierele structurale specifice ritualului” (p. 130). Acest demers nu știrbește absolut deloc acribia etnografică, ci doar ne anunță că în spatele lecturii de azi a tezei sale de doctorat, stă un considerabil material etnografic. Totodată, prin această metodă de expunere, se asigură și unitatea de concepție a lucrării de doctorat, în care capitolul de cercetări din terenul actual se îmbină organic și în dimensiunea categorială, cu cel anterior, de istoriografia problemei: „După modelul regăsit în capitolul dedicat atestărilor și cercetărilor Călușului, vom prezenta secvențialitatea acestuia ținând cont de reperele temporale, o cronologie, practic, a etapelor organizatorice și performative care îl definesc.” (*Ibidem*).

Subcapitolul 3.1. *Organizarea preliminară a cetei. Paradigme, criterii, condiții* analizează perioada de constituire a cetei, rolul vătafului, proveniența călușarilor, aptitudinile lor coregrafice, repetițiile, adaptabilitatea la schimbările suferite în timp, incluzând soluțiile de compromis în alegerea jucătorilor, implicarea și asumarea rolului ritual, etica și morala călușerească, vârsta călușarilor, numărul jucătorilor, includerea femeilor călușar, toate aceste subiecte fiind abordate detaliat, cu interviuri și date de

teren specifice din propriile cercetări de teren ale autorului. Secțiunea *Muzicanții* ia în discuție bazinul de recrutare a acestora, instrumentele folosite, aspectele pecuniare și implicațiile acestora, alternativele identificate și soluțiile de compromis (chiar muzicanți bolnavi etc.), folosirea unor muzicanți străini de joc, a suportului electronic, precum și alte condiții ale performării laolaltă cu ceata pe perioada Călușului (transportul, consumul de alcool etc.). Secțiunea *Rolurile* asignează responsabilitățile specifice din ceată, anume, succesiv, vătafului, Mutului, stegarului, celui de-al doilea vătaf ori personajelor din scenetele intermediare din Căluș. O secțiune de particulară importanță pentru autor este *Costumul și recuzita*, în care sunt analizate: evoluția și adaptabilitatea în funcție de modelul performativ, costumul de la tradiție la substitute contemporane (intenționate sau întâmplătoare), apoi, acoperământul capului, încălțările, emblemele și accesoriile costumului, între care bățul călușarilor, pintenii, clopoței; costumul și recuzita vătafului și cele, multe, ale Mutului.

A doua parte a celui de-al treilea capitol 3.2. *Ritualul Călușului* conține prezentarea performării ritualului: „Obișnuit, aceasta este constituită din trei etape: *ridicarea steagului, performarea Călușului și îngroparea steagului*, fiecare dintre ele cuprinzând o serie de momente cu însemnătate rituală” (p. 218). Astfel, secțiunea *Ridicarea steagului. Legarea Călușului* se ocupă cu constituirea cetei, de la multiplele aspecte spațio-temporale ale depunerii jurământului, la pregătirea steagului și a ciocului, articolele identitar-naționaliste inserate, plantele folosite (a se vedea valoroasa discuție despre Dăbuleni, între altele), „asocierea puterii rituale a călușarilor cu neamul celor morți, o lume intangibilă căreia îi aparțin și Ielele” (p. 231, idee urmărită pe urmele lui Mihai Pop), depășirea pragului ritual liminal (teoretizat de Victor Turner), discuția în jurul implicării magiei negre, valoarea de necontestat a sistemelor de credințe personale ale celor intervievați, în paralel cu sistemele de credințe împărtășite având acest obiect: steagul și/sau ciocul. *Depunerea jurământului* propriu-zis urmărește „performarea unor acte constituite într-un adevărat ceremonial” (p. 239): de la vârsta probabilă a acestor acte, la aspectele verbalizate față de cele neverbalizate, la necesitatea tainei păstrate de actorii rituali față de non-actori, trecând prin aspecte ca: ezoterismul specific Călușului, definit ca „descântec și / sau legătură (fie că înțelegem prin ea legământ sau vrajă)” (p. 245), condiția castității călușarilor, păstrarea ierarhiilor în ceată și echitabilitatea împărțirii câștigurilor, asocierea depunerii jurământului cu simbolistica creștină, jurământul ca reprezentare publică, abandonarea legăturii prin jurământ, abandonarea alcătuirii unui steag, omisiunea jurământului dublată, totuși, de teama de repercușuni („risc de sperjur” – p. 260), re-introducerea jurământului, în cetele care nu l-au avut în timp documentabil.

Secțiunea *Performarea Călușului* își fixează obiectivul pe „o multitudine de fațete care demonstrează capacitatea de adaptare locală la noi condiții socioculturale, precum și permanența multiplelor valențe magico-rituale ale Călușului”. (p. 264). Între acestea se numără: dispunerea spațială și temporală, funcție a condițiilor demografice; diminuarea arealului de răspândire urmată de resemantizări – credințe, dinamică rituală, ceremonii-spectacol – în mentalul purtătorilor activi; performarea Călușului în gospodăriile oamenilor, cu și fără colindarea satului din gospodărie în gospodărie; jocul înăuntrul cercului destinat spațiului performativ, trasat de Mut, versus „o pierdere a suveranității totale a Mutului, căruia nu i se mai permite chiar orice, în ciuda faptului că

suntem într-un context ritual” (p. 266); condiționările financiare; mobilitatea călușarilor (pe jos, cu mașina, cu transport în comun de diferite facturi); „coordonatele spațiale specifice riturilor vindecătoare făcute pentru cei luați din Căluș, reconstituite din amintirile călușarilor” (p. 269); locurile performărilor în raport cu vârsta cetelor de călușari; adăugarea scenelor ca locuri de performare („fervoarea și orgoliile născute din competițiile scenice sunt bine cunoscute” – p. 270); încadrarea organizării spațiale a Călușului în repere temporale distincte, în termeni de *macrotimp* și *microtimp*; tendința reducerii numărului de zile dedicate Călușului; legăturile cu Stratul Rusaliilor și cu caii lui Sântoader; legătura cu Moșii de Vară. Ochiul atent al cercetătorului scrutează colecția de documente referitoare la Chestionarul al II-lea al lui Ion Mușlea, provenite din Moldova, Basarabia și Bucovina, publicate în cap de serie de prof. Ion Cuceu și c.ș.I Maria Cuceu, pentru a gândi asupra mențiunilor privitoare la performarea exclusiv nocturnă atestată în aceste surse istorice: „Detaliile legate de timpul nocturn specific performării acestor cete sunt însă inedite și ar putea confirma posibilitatea unei evoluții a Călușului care poate genera și astfel de modele, cu caracteristici care evidențiază o schimbare funcțională, prin care Călușul pierde din atributele sale tămăduitoare, accentul fiind pus pe rolul său profilactic.” (p. 276).

Secțiunea dedicată *Interludiilor dramatice* din jocul Călușului marchează rolul important al Mutului în debutul Călușului: „Personajul mascat era cel responsabil cu contactarea gazdelor și organizarea preliminară a spațiului unde se făcea jocul călușarilor.” (p. 278). Mobilizarea obiectelor care vor fi jucate denotă și dă loc unui „dialog” de competență între actori și beneficiari (p. 279). Se dă importanța cuvenită stegarului și muzicanților, în ansamblul rezultat odată cu performarea. Dansurile însele alternează cu scenetele cu finalitate comică. Dansurile sunt „diferențiate în două categorii distincte: (1) plimbări și mișcări, dansuri rituale specifice numai Călușului; (2) dansuri comune, nerituale, întâlnite și în alte contexte, performate, de obicei, la solicitarea gazdei.” (p. 283); discuția se oprește nu doar asupra aspectelor morfologice, ci și asupra pierderii unor figuri specifice; de asemenea, asupra strigăturilor. În ce privește scenetele care dau culoare evenimentului și odihnă jucătorilor și muzicanților: „nu avem în discuție interludiile dramatice care împart jocul în două părți distincte, ci micile intervenții care provoacă amuzamentul publicului sau amendează încălcarea normelor de către călușari.” (p. 287). Aceste intervenții (furtul ouălor, colacilor, animalelor de pe lângă casă) au loc cert pentru efectul de amuzament asupra spectatorilor, dar în paralel cu acesta: „Mutul trebuie să îi protejeze pe călușari și spațiul în care aceștia își desfășoară jocul, ținând spectatorii departe, în special cu ajutorul propriei recuzite.” (p. 288). Alte prerogative ale Mutului sunt dirijarea și vămuirea traficului auto de pe traseul cetei și păstrarea rigorilor coregrafice, urmată de eventuala pedepsire fizică mai mult sau mai puțin mimată a jucătorilor. Dincolo de subiectele abordate de scenete în formula genuină a teatrului popular, doborârea unui călușar în forma dramatizată/ transă indusă din Giurguța și din Dăbuleni atestă felul cum „Călușul actual păstrează și forme care atestă un stadiu anterior al acestor forme dramatice.” (p. 297). Observațiile cercetătorului sunt acurate: „Suntem, practic, în fața unei transformări care implică includerea în performarea jocului a unui act ritual definitiv pentru Căluș, care capătă o funcție diferită. În acest fel, se păstrează în memoria colectivității capacitatea tămăduitoare a cetei. Punem această adaptare

foarte ingenioasă pe seama diminuării constante a numărului celor luați din Căluș.” (*Ibidem*). De asemenea: „Secvenței i s-au atribuit cu timpul semnificații noi, existând credința că doborârea unui jucător și recuperarea sa ulterioară echivalează cu o serie de beneficii pentru spațiul în care actul este performat. Este, până la urmă, reiterarea unui rit vindecător, a unei renașteri produsă în propria gospodărie. Nu este de mirare că unele gazde, cunoscutoare ale Călușului, solicitau astfel de doborâri «aducătoare de noroc».” (*Ibidem*). Locul convenit este acordat finalului Călușului: ultimul joc, hora de mână, prilejul de a intra în joc și spectatorii; jucarea copiilor; plățirea cetei, cu bani, și servirea lor cu băutură – eventual mâncare – potrivit vârștelor călușarilor; tratamentul special dat Mutului (mai ales pe informație istorică veche); gazdele și obiectele jucate – usturoiul, sarea, vasul cu apă; deplasarea între gazde. Este discutat și jocul în orașe, fie în piețe și gări, fie la finalul festivalurilor de profil.

O secțiune deosebit de importantă, în ochii mei, este cea dedicată *Vindecării celor luați din Căluș*. Simptomatologia luatului din Căluș, sistemul de interdicții din perioada Rusaliilor, discuția profund informată pe bibliografia afecțiunilor specifice (Mihai Pop, Daniel E. Moerman et al., Lauri Honko, Bogdan Neagota, Ileana Benga: conceptul de „boală socială” împrumutat de noi de la psihiatrul Camil Peteu) în dialog cu materialele de teren ale autorului sau ale altor autori; încălcările interdicțiilor, voite și nevoite, declanșarea bolii, diagnosticarea ei prin testarea melodică, în ideea că „diagnosticarea ar fi putut identifica chiar tipul activității care produsese boala” (p. 314); înțelegerea între călușari și familia bolnavului, pentru plata considerabilă în bani și alimente, sunt toate descrise contextual, pregătind analiza ritului de vindecare propriu-zis. Acesta avea loc în timpul zilei și avea nevoie de un loc anume (curtea propriei case și/sau o margine de sat) și de o recuzită anume, furnizată de către familie călușarilor în funcție de numărul de repetări ale secvențelor vindecătoare. „Timpul alocat jocului depindea de reacțiile celui jucat.” (p. 316). Descrierea vindecării *modale* (n.n.) este prea complexă pentru a-l scuti pe cititorul acestor rânduri de experiența ei directă, pe care o recomand cu căldură. Nu îi lipsesc, firește, interogațiile esențiale asupra transiterii Călușului de la un sat la altul, îmbogățirea exponențială rezultată, precum și setul de întrebări mature științific asupra proto-formei sau formei originare care s-a transmis: „Care ar fi totuși originea și forma genuină a acestuia? Care ar fi contextul în care era performat inițial? Ineditul acestui rit și evidentul său caracter ezoteric au fost argumente suficiente pentru a fi catalogat drept una dintre caracteristicile esențiale ale Călușului. Știm că existau cete care se constituiau doar dacă cineva era luat din Căluș. Să fi fost cu adevărat aceasta forma arhaică a Călușului? Unii cercetători au argumentat în acest sens. Constituie acest rit cheia pentru stabilirea unei teorii credibile în cazul originii Călușului?” (p. 318). Cazurile avute în discuție, cercetate începând cu a doua parte a sec. 20, indică faptul că: „Întrebați despre astfel de cazuri, actualii călușarii, bazându-se, de multe ori, pe o experiență singulară, trăită sau povestită, vor face apologia capacității de vindecare a propriei cete, accentuând certitudinea succesului repurtat în astfel de situații. Să fi fost oare și în trecut la fel? Să fi fost cazurile de luat din Căluș mai degrabă excepționale? Situația este imposibil de demonstrat.” (*Ibidem*). În evaluarea lor, Cătălin Alexa se folosește de conceptul de pragmatism al retoricii elaborat de Tzvetan Todorov și de ținta perpetuării unui model primar, liant cu strămoșii inițiatori, furnizat de Catherine Bell. Documentarea de teren

oferită este cea rezultată din interviurile cu Ion Calotă, actualul vătaf al cetei din Giurguța, care i-a relatat la persoana I vindecarea din 2019, din timpul sărbătorii Sfinților Constantin și Elena (deci, în afara timpului ritual al Rusaliiilor), a aceluiși bolnav luat din Căluș atît în 2009 (vindecare documentată în teren la Rusalii de către Anca Giurchescu), cât și în 2010 (vindecare documentată în teren la Rusalii de către Bogdan Neagota). Descrierea informațiilor obținute în seria de interviuri cu Ion Calotă este exemplară. Este descrisă și teama de eșec, trăită explicit de noul vătaf, pentru că celelalte două vindecări au fost împlinite de către celebrul Nicolae Veleanu, decedat în 2011. Finalul fericit – vindecare și agapă post-rituală – vine să consacre din nou eficacitatea acțiunilor călușerești în ipostaza lor taumaturgică: „Cum călușarii nu pot să dea greș, finalul consemna întotdeauna recuperarea celui bolnav.” (p. 317). Un alt caz de vindecare recentă are drept protagoniști pe călușarii din Poboru, Olt, și acesta documentat tot în dialogul cu vătaful cetei, Ilie Păun, și tot în afara timpului Rusaliiilor. Mai sunt relatate câteva cazuri de vindecări individuale (făcute, deci, nu de întreaga ceată), din documente narative din teren ori din bibliografie, precum și cazul cetei din Osica de Jos, Olt, în relatarea vătafului George Ghiță.

O secțiune distinctă este dedicată *Rămășagurilor* călușerești, analizând evoluția situației documentare de la confruntările de cete la întrecerile de dansuri jurizate de public, fie la sate, fie în orașe, contextul agonistic culminând prin festivalurile-concurs. Numeroase fragmente din interviurile autorului vorbesc despre importanța asociată variilor forme de confruntare de către actanți. *Încheierea zilei de colindat* urmărește practicile documentate mai cu seamă în vremurile când zilele dedicate jocului se succedau de mult mai multe ori decât azi: „Unitatea grupului trebuia păstrată și pe timpul nopții, astfel că jucătorii, alături de Mut și lăutari, dormeau împreună, fie dacă rămăneau în propriul sat, fie dacă noaptea îi prindea într-un sat vecin. În acest fel, vătaful se asigura că jurământul era respectat și în ceea ce privește regula abstenenței sexuale.” (p. 336). „Dezbrăcarea costumului călușeresc echivalează însă cu o revenire simbolică la umanul vulnerabil, iar destrămarea grupului cu o ieșire din rol.” (p. 337). Acolo unde înnoptau laolaltă, masa de asemenea era gospodărită laolaltă.

Ultima secțiune este *Îngroparea steagului. Dezlegarea Călușului*. Autorul pune foarte valid în evidență simetria dintre actele rituale ale legării și ale dezlegării steagului, cetei, stării sub jurământ. Scenariul clasic al dezlegării cetei, amplu prezentat din literatură, este și el simplificat în lumea noastră contemporană. „Scenariul actual pare să urmărească, în primul rând, împărțirea plantelor profilactice de la steag, tăierea și aruncarea acestuia pe apă sau în câmp. Se vizează, așadar, cel puțin aparent, latura practică. Variatele secvențe din trecut, prin care se realiza dezlegarea cetei, sunt astăzi relativ simplificate și mult mai rar întâlnite. De altfel, complexitatea actului final este în concordanță cu cea a ridicării steagului.” (p. 344). Totul se termină cu *Împărțitul banilor. Petrecerea călușarilor*, secvențe nu mai puțin complex analizate ce au loc la revenirea călușarilor în sat.

Al patrulea și ultimul capitol, intitulat „*Ritualul Călușului*” – *element de patrimoniu cultural imaterial recunoscut de UNESCO* aduce în discuție dimensiunea patrimonială a complexului ritual al Călușului, dezbătând valențele: autenticitate, presiunile globalizării, sarcinile actorilor culturali naționali – cercetători, autorități de reglementare patrimonială –, urgența și putința eventualelor intervenții: „Întrebarea pe care ne-o punem azi, în plină eră a globalizării și a unei accelerate dinamici demografice, este dacă, în astfel de situații,

se poate face ceva pentru protejarea unor astfel de valori și, dacă da, cum trebuie acționat? Se pot oare controla tendințele prin care se uniformizează o lume pe care o știm ca fiind diversă și mândră de trecutul ei original, așa cum este spațiul rural românesc și elementele sale specifice? Ar trebui acționat în sensul descurajării acestor practici când, spre exemplu, ritualul Călușului este adus în mijlocul unor evenimente private (nunți, botezuri), uneori poate chiar ridiculizat prin diverse forme de spectacol scenic? Putem să intervenim și să influențăm, la rândul nostru, ca outsiders, inovațiile celor implicați direct în păstrarea valorilor patrimoniului imaterial? Sau poate ar trebui să lăsăm lucrurile să evolueze natural și să-și urmeze o dinamică ce a caracterizat aceste comunități dintotdeauna? În mod sigur, în calitate de cercetători, suntem obligați să facem tot posibilul pentru o documentare cât mai riguroasă și mai obiectivă [...]” (p. 354). Ne este de mare folos că aflăm prezentată în acest epilog al cărții istoria acordării, în 2005, a statutului de *Capodoperă a Patrimoniului Oral și Imaterial al Umanității* (*Masterpieces of Oral and Intangible Heritage of Humanity*), urmată, potrivit Convenției de la Paris din anul 2008, de acea „recunoaștere internațională care obligă statul român să asigure *protejarea și păstrarea* valorii patrimoniale, precum și *promovarea și transmiterea* sa către viitoarele generații” (p. 356). Comentariile despre *Păstrare* în raport cu „abundența reprezentărilor scenice, într-un context diferit de cel ritual” (p. 358) aduc în prim plan rolul liderilor grupurilor de călușari în menținerea tradiției și coeziunea grupului, alături de rolul contextului actual: ”La nivel de sat, cetele sunt încă așteptate, oamenii alimentează prin credința lor prestigiul călușarilor, chiar dacă aceștia nu sunt primiți la fiecare casă.” (p. 361). Remunerarea prin prestigiu și prin contradar rămân solide transgenerațional cu *Transmiterea* către generațiile mai tinere a întregului complex al Călușului, un rol non-neglijabil jucându-l de asemenea ambițiile (inerent uniformizatoare) ale instructorilor-coregrafi locali sau și mai grav, outsiders. În plus: „Transmițându-se dansurile prin intermediul activităților școlare și nu în cadrul cetei se modifică o importantă componentă a ritualului, și anume, funcția educativ-formativă și de inițiere a jucătorilor. Învățarea se concentrează pe mișcare și virtuozitate coregrafică, și nu pe funcția magico-terapeutică a dansurilor, care, în cel mai bun caz, este prezentată elevilor teoretic.” (p. 363–364). Secțiunea despre *Promovare* are în vedere istoria reușitelor de festivalizare a unor elemente ale culturilor populare, în paralel cu lucida evaluare a (ne)putințelor festivalizatoare din istoria, nu numai românească, de profil (a se vedea „condensarea performativă” – pag. 369). Paginile finale de *Concluzii* pledează, repetat: „vom milita pentru monitorizarea constantă a acestei valori culturale unice, prin cercetări care să abordeze noi și noi paliere ale Călușului, utilizând un aparat metodologic și interpretativ care să reliefeze evoluția și mutațiile funcționale regăsite la nivelul practicilor sale rituale sau reprezentațiilor sale artistice, menite să răspundă unor nevoi socioeconomice și, totodată, celor de natură spirituală. Evidentele transformări produse în timp, precum și cele mai noi adaptări contemporane se cer studiate și urmărite diacronic. Numai în acest fel Călușul poate releva din resorturile propriilor mecanisme.” (p. 373). „Totodată, deși admitem schimbările mentale produse la nivelul societății, considerăm sistemul de credințe asociat Călușului încă activ, respectiv reactivabil acolo unde acesta a dispărut. Vina o poartă prestigiul emblematic al Călușului, un brand a cărui arhaicitate, exagerată, de regulă, în mentalul colectiv, contribuie la constructul identitar, la confirmarea actului sărbătoresc și al legăturii dintre umanitate și spiritualitate.” (p. 374).

Lucrarea conține o bogată bibliografie (p. 377–393), pe care cititorul cărții lui Cătălin Alexa realizează că a regăsit-o foarte apt utilizată în decursul lecturii. În plus, indicele bogat, cuprinzând trimiteri la autori, localități și termeni (p. 407–420), alături de cele două anexe: a satelor și a interlocutorilor lui Cătălin Alexa, iar pentru campaniile din 2016 și parțial 2017 și ai Adelinei Dogaru, din județele: Argeș, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Olt, Teleorman (p. 394–397) și anexa 2, cu foarte precisele întrebări formulate în chestionarul utilizat în anchetele de teren (p. 398–406), reprezintă instrumente de lucru de prim rang în consultarea profesionistă a lucrării, atât după, cât și înainte de parcurgerea ei integrală, lucru întru care cititorul este îmbiat din belșug de scriitura matură și cumpătată a autorului.

Din punctul meu de vedere, după 18 ani de implicare profesională personală în terenul călușeresc, consider cartea aceasta o sinteză etnografică excepțională dăruită etnologiei românești. Deși aparținând limpede domeniului științelor umaniste, rigoarea cu care este tratat subiectul, de la cunoașterea lui din literatură, până la cercetarea lui *ex nihilo* (cum este fiecare cercetare de teren, într-un anumit sens) în satele și orașele sudului românesc, îl științificizează în sensul atât de râvnit de noi (recunoscut sau nu) al științelor reale. Angajările sale cu literatura de profil nu sunt polemice, dar, deși sunt ponderate, sunt și dincolo de orice posibilitate de confuzie; autorul nu este în pericol să crediteze nici ipotezele năstrușnice generate în timp, din varii motive ideologice, asupra Călușului, chiar dacă maniera în care le prezintă este neutră și admirabil echilibrată. În plus, autorul dovedește importante calități de cercetător în teren, o justă plasare a propriului demers în diacronia cercetărilor de profil, generând o scriitură dinamică și complexă, organic coerentă.

dr. Ileana Benga

Cercetător științific gradul II, Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”
ileanabenga@gmail.com

